

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 04 Nashr: 01 (2025)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

BOSHLANG'ICH TA'LIMNI TASHKIL ETISHDA TARBIYA USULLARIDAN TO'G'RI FOYDALANISH

Tog'ayeva Sevinch Komiljon qizi

*SHahrisabz Davlat Pedagogika Instituti Pedagogika fakulteti, Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi
talabasi*

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada hozirgi kunda dolzarb masalaga aylangan tarbiyaning hayotimizdagi ahamiyati haqida batafsil to'xtalib o'tilgan. Boshlang'ich ta'limni to'g'ri tashkil etish, boshlang'ich sinf o'quvchilarni tarbiyalashda tarbiya usullarini to'g'ri tanlash, tarbiya turlar haqida batafsil ma'lumot berilgan. Shuningdek, boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun samarali natija bergan tarbiya usullari aytib o'tilgan. O'quv jarayonida ta'lim va tarbiyani birdek olib borish, ta'lim va tarbiya jarayonida yangi, zamonaviy ta'lim texnologiyalarini qo'llash orqali kelajakda o'quvchilarni yetuk shaxs bo'lib voyaga yetkazish mumkinligi haqida fikr yuritilgan.*

***Kalit so'zlar:** tarbiya, ta'lim, tarbiya usullari, tarbiya turlari, bilim.*

KIRISH

Biror mamlakat haqida tasavvurga ega bo'lish, unga baho berish uchun shu mamlakatning milliyligi va urf-odatlarini o'rganish kifoya qiladi. Darhaqiqat, qay yurt bo'lmasin, u haqida barcha ma'lumotlarni aks ettirib beruvchi holat shu yurtning mentaliteti bo'ladi. Agar mamlakatga baho bermoqchi bo'lsangiz, aholisining yurish-turishiga, uning tarbiyasiga e'tibor qarating, bu orqali siz to'g'ri baho berishingiz mumkin. Shu o'rinda boy tarixga ega, o'ziga xos urf-odat, an'analari bo'lgan yurtimizga chetdan baho berishda o'zbek xalqining matonati, jasorati, kelib chiqishi muhim ahamiyat kasb etadi. Mamlakat rivojlanish uchun xalq rivojlanishi uning ongi shakllanishi, ilmiy salohiyati o'sishi darkor. Faqat buning o'zi kamlik qiladi. Inson hayotida tarbiya ham juda kata o'ringa ega. Abdulla Avloniyning quyidagi so'zlaridan ham tarbiya naqadar muhimligini angla olish qiyin emas. "Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir." Darhaqiqat, tarbiya barcha uchun birdek muhim hisoblanib, butun jamiyatni saodatga yetaklaydi. Qachonki tarbiya mukammal bo'lsa, shaxs barkamol va ma'naviyatli, komil inson bo'lib kamol topadi. Tarbiya – bu inson ona qornida paydo bo'lgandan umrining oxirigacha shakllanib boradigan ijtimoiy jarayon. Tarbiya nafaqat insonning yaxshi hislatlarini aks ettiradi balki, uning ko'rkiga ko'rk qo'shadi, hayotini go'zallashtiradi. Bu haqida I. Karimov ham o'z fikrini bildirib o'tgan: "Yuksak ma'naviy ta'lim-tarbiya aslida insonga ona suti, ota o'giti va ajdodlar me'rosi yordami bilan o'tadi". Jamiyat rivoji uchun ta'lim va tarbiya birdek darkor. Hozirgi kunning dolzarb masalasi ham yoshlarimizni hech qanday nuqsonsiz tarbiyalash va uning kamoloti uchun harakatni yoshlikdan boshlashdir. Tarbiya uzluksiz davom etishi va yuqori natijaga erishishi uchun oila, mahalla, maktab, jamiyat birdek harakat qilmog'i lozim.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING TAHLILI

Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'grisidagi" qonunidan, Karimov I. A.ning "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch" asaridan, R. A. Mavlonova B. Normurodovlarning

“Tarbiyaviy ishlar metodikasi” o‘quv qo‘llanmasidan foydalanildi. Shuningdek, izlanish davomida ilmiy maqolalardan, allomalar fikridan foydalanildi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ta'lim va tarbiya jarayonida birdek yuqori natijaga erishish uchun yurtimizda qabul qilingan "Ta'lim to'g'risidagi" Qonun, "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" kabi me'yoriy hujjatlar ta'lim va tarbiya jarayonini tubdan isloh qilish, o'sib kelayotgan yosh avlodni ma'naviy-axloqiy talablarga mos holda malakali kadrlar etib tayyorlash imkoniyatini yanada oshiradi. Shu bilan birgalikda ta'lim va tarbiyani birdek olib borish maqsadida Vazirlar Mahkamasining 06.07.2020 yildagi "Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida "Tarbiya" fanini bosqichma-bosqich amaliyotga joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 422-son qarorni qabul qildi. Unga ko'ra "Tarbiya" fani 1–9-sinflarda – 2020-2021 o'quv yilidan, 10–11-sinflarda esa – 2021-2022 o'quv yilidan boshlab o'qitiladigan bo'ldi. Nazariy va amaliy bilimlarga asoslangan holda, yorqin rasmlarga boy bo'lgan darsliklar yaratildi. Darslikdagi mavzular ketma-ketlik asosida tuzilgan va bir biri bilan uzviy bog'langan. Darslikda tarbiya jarayonining barcha turlarini birdek tushunarli qilib ochib bera oladigan ma'lumotlar bilan boyitilgan.

Tarbiya - murakkab ijtimoiy jarayon bo'lib, bu jarayonda barcha birdek ishtirok etadi desam mubolag'a bo'lmaydi. Tarbiya har bir shaxs kamoloti uchun poydevor bo'lib xizmat qiladi. Tarbiyaning bir qancha turlari bor. Ulani quyidagi rasmda ko'rishimiz mumkin:

1-rasm. Tarbiya turlari

Tarbiyaning har bir turi o'ziga xos muhim ahamiyatga ega. Chunki, kundalik turmush tarzimizda aqliy jihatdan deymizmi yo huquqiyimi, bularning barchasini birdek o'rganish lozim. Agar tarbiya jarayoni mukammal bo'lsa, har yo'nalishda tarbiyali shaxs bo'lsa, inson hayotda o'z o'rniga ega bo'ladi.

Bizning oldimizga qo'yilgan asosiy maqsadimiz o'sib borayotgan yosh avlodni tarbiyali shaxs etib voyaga yetkazishdir. Bilamizki, ta'lim poydevori boshlang'ich ta'lim hisoblanganidek, aynan shu boshlang'ich ta'limda o'quvchilar ham ta'lim oladilar, ham tarbiyani yanada shakllantiradilar. Tarbiyani qay darajada berish, o'quvchilar bilan tarbiyaviy munosabatlarni to'g'ri yo'lga qo'yish har bir pedagogning mahoratiga bog'liq.

Tarbiya mukammal bo'lmog'i uchun tarbiya usullaridan o'rinli foydalanish lozim. Har bir bolaning harakteri, kelib chiqishi, dunyoqarashi, yoshiga e'tibor qaratgan holda tarbiya usullarini qo'llash yaxshi samara beradi.

Tarbiya usullari - tarbiya jarayonida shaxsning hatti-harakatlarini hisobga olgan holda tarbiyachi tomobidan unga chetdan baho berish, ya'ni harakatlarga nisbatan ijobiy yoki salbiy fikr bildirgan holda tarbiya jarayonini tashkil etish va aniq bir faoliyat yoki maqsadga to'g'ri yo'naltirish.

2-rasm. Tarbiya usullari (nisbatan yomon xulqli bolalar uchun)

Tarbiya usullariga juda ko'p misollar keltirish mumkin. Biroq bu usullar o'rinli va aynan bolaning hatti-harakatlaridan kelib chiqib tanlanadi. Chunki, yaxshi xulqli bola bilan nisbatan xulqi og'ir bolaning farqi bo'lganidek, yaxshi xulqli bolaga nisbatan og'ir xulqli bolaga qo'llash mumkin bo'lgan tarbiya usulidan foydalanilmaydi. Shuni ham yodda tutish lozimki, bir bolaga har doim bir hil tarbiya usulidan foydalanilmaydi. Qaysidir vaqtda unga biroz tanbeh, qaysidir vaqtda rag'bat ishlatish maqsadga muvofiq bo'ladi. Yuqoridagi rasimga ko'ra eng og'ir tarbiya usuli qoralash va jazolash ekanligini ko'rishimiz mumkin.

Quyidagi rasmda esa bolalarni tarbiyalashda yaxshi xulqi bolalarga qo'llash mumkon bo'lgan tarbiya usullarini ko'rishimiz mumkin.

3-rasm. Tarbiya usullari (yaxshi xulqli bolalar uchun)

Tahlil va natijalar

Boshlang'ich sinf darslarini tashlil etilayotganda tarbiya usullaridan quyidagicha foydalanish mumkin. Boshlang'ich sinf o'quvchilari biror bir xato qilib qo'yganda birdaniga ularni qattiq jazolamasdan avval o'sha o'quvchi bilan suhbat qilob, tushuntirish kerak. Agar natija bermasa, yana shu xatoni takrorlasa, unga boshqa bir yoshi katta odamni namuna qilib ko'rsatish lozim. Chunki,

bolaga o'zini tengdoshini namuna qilib ko'rsatish bolaning o'ziga bo'lgan ishonchini yo'q qiladi va o'ziga bo'lgan bahosi tushib ketadi. Namuna ko'rsatish usulidan foydalanib ko'rdik, lekin bu ham samara bermadi. Endi eng og'ir tarbiya usuli qoralash va jazolash qo'llaniladi. Ya'ni jazo berguncha ham juda qattiq jazo emas, balki bolaning yoshiga mos bo'lgan oson jazolarni qo'llash maqsadga muvofiq.

Xalqimizda "Yaxshi so'z bilan ilon inidan chiqar" degan naql bor. Bu bejiz aytilmagan. Bolajonlar ham yaxshi so'zning shaydosi bo'lishadi. Ular bilan tarbiya usulining boshqa turlaridan ham foydalanib, yaxshi natijaga erishish mumkin. Dars jarayonida ham ta'lim, ham tarbiya berish mumkin. Masalan, o'quvchilar bilan suhbat o'tkazib, ularni yaxshilab o'rgangandan so'ng, keyingi o'rgatish bosqichiga o'tiladi. Bu bosqichda o'quvchilarga kerakli bo'lgan bilimlar o'rgatiladi. Navbatdagi bosqich esa topshiriq berish bosqichi bo'lib, endilikda o'qituvchi o'quvchilarga o'rgatgan bilimlarini mustahkamlash uchun topshiriq va vazifalar beradi, ularni pedagogik talab asosida tahlil qiladi. Tahlil so'ngida o'qituvchi o'z fikrini bildirgan holda o'quvchini baholaydi hamda vazifani a'lo darajada bajargani uchun rag'batlantiradi. Rag'bat katta, qimmatbaho sovg'a bo'lishi shart emas, oddiygini ustozning shirin so'zi ham rag'bat bo'la oladi. Shu tariqa o'quvchilarni tarbiya usullari bilan tarbiyab, yuqori natijaga erishadi. Shuni ham yodda tutish lozimki, sho'x va "qitmir" bolalar bilan ishlashda ham rag'bat o'z kuchini ko'rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Boshlang'ich ta'lim jarayonini tashkil etish davrida o'quvchilar uchun eng maqbul keladigan tarbiya usulidan foydalanish, ularning ham talab va takliflarini, fikrlarini inobatga olish o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi munosabatni mustahkamlanishiga yordam beradi. Tarbiya berish jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish, o'quvchilarni badiiy pedagogika yordamida tarbiyalash o'quvchilarning kelgusida komil inson bo'lib tarbiyalanishlariga tamal toshi bo'ladi desam adashmagan bo'laman. Tarbiya jarayonini barcha fanlar bilan integratsiyalashtirilgan holatda tashkil etish nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Zero, ta'limni tarbiyasiz, tarbiyani esa ta'limsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Ular doimo bir-birini to'ldirib turadi, ikkala atama birgalikda, chambarchas bog'liq holda ishlatiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. "O'zbekiston", 2017.
2. Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustuvorligi – inson manfaatlarini ta'minlash taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. "O'zbekiston", 2017.
3. R.A.Mavlonova, B.Normurodova Tarbiyaviy ishlar metodikasi. O'quv qo'llanma. Toshkent "Fan" 2008 y.
4. R. Mavlonova, N.Rahmonqulova, B.Normurodova, K.Matnazarova Tarbiyaviy ishlar metodikasi. Darslik Nizomiy nomidagi TDPU Riziografida nashr qilindi. Toshkent 2014 y.
5. R.A.Mavlonova, N.H.Vohidova, N.H.Raxmonqulova. Pedagogika nazariyasi va tarixi. Darslik T.: Fan va texnologiyalar. 2010-yil
6. R.A.Mavlonova, D.Abdurahimova. Pedagogik mahorat. O'quv qo'llanma T.: Fan va texnologiya 2012-yil
7. S.Nishonova, M.Imomova, R.Xasanov. Pedagogika tarixi. Darslik T.: O'qituvchi 1996-yil

8. M.Ochilov. Muallim qalb me'mori. O'quv qo'llanma T.:O'qituvchi. 2004-yil
9. N.Egamberdieva, Ijtimoiy pedagogika. Darslik. Alisher Navoiy nomidagi O'zMKNT.: 2009-yil.
10. M. Umirova. Boshlang'ich ta'lim pedagogikasida tarbiya turlari va usullaridan foydalanish imkoniyatlari. Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления, 2024, 1(8), 9–12.